

6. Адизова, Нодира Бахтиёрвна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШИНИНГ БИР УСУЛИ." *Scientific progress* 2.7 (2021): 1003-1009.
7. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.
8. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT // *Theoretical & Applied Science*. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
9. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG 'ICH SINF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO 'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi // *Научно-практическая конференция*. – 2021.
10. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. *Journal Pedagogics* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.
11. Феруз Сулаймонович Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" *Scientific Journal*. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
12. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools // *www. auris-verlag. de*. – 2017.
13. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimo Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics // *Middle European Scientific Bulletin*. Volume 8, January 2021, 174
14. Саидова, Гавхар Эргашовна. "Ситуация свободного выбора на уроках математики в начальных классах." *Вестник науки и образования* 7-3 (61) (2019): 35-37.
15. Saidova, G. E. "BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARNING O 'QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH." *Conferencea* (2023): 33-37.
16. Xoliqulovich J. R. THE NAMES OF PLACES ASSOCIATED WITH FOLK CRAFTS IN SADRIDDIN AINI'S // *MEMORIES*""", EPRA International Journal of Multidisciplinary.
17. Jumayev R. Homonyms and their Classification in Sadridin Ayni's Works // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. – 2023. – Т. 32. – №. 32.
18. Maftuna, U. (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel "Signs of the End Times" by Chingiz Aitmatov. *Middle European Scientific Bulletin*
19. Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).
20. Ҳайитов Ҳ. А. ЛЎЛИ НОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛАТИФАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ // *Интернаука*. – 2021. – №. 17-4. – С. 51-52.
21. Hayitov H. A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! // *Интернаука*. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.

"GAP" BO'LIMI TA'LIMIDA "KEYS STADI" METODINING O'RNI

R. X. Jumayev

BuxDPI dotsenti

S. Sh. Toshturdiyeva

BuxDPI talabasi

Gapni o'rganish va nutqda undan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish o'quvchilarning aniq bilimlarini doimiy kengaytirib, boyitib borishga asoslanadi. O'quvchi o'z fikrini ifodalash uchun qulayroq imkoniyat qidiradi. "Gap" mavzusi boshlang'ich sinflarning barchasi o'rgatiladi. Gapning belgilari haqidagi bilimlar chuqurlashtirib boriladi. O'quvchilar fikr ifodalovchi nutq birligi – gap haqidagi elementar tasavvurdan gapning bosh va ikkinchi darajali bo'laklari, gapda so'zlarning bog'lanishi, gapning uyushiq bo'laklarini o'rganishga o'tadi.

Gap ustida ishlashning boshlang'ich bosqichi savod o'rgatish davriga to'g'ri keladi. Bu davrda o'quvchilar gapning muhim xususiyatlari (fikir ifodalashi, tugallangan ohang bilan aytilishi) bilan tanishadi. Gapning bu xususiyatlarini bilmasdan turib, so'zlardan gap tuzib

bo'lmaydi. Agar o'quvchilar gapning bosh bo'laklarini ajrata olmasalar, gap nutqning yaxlit birligi ekanini bilmaydi. Ega va kesim gapning qurilishi va mazmunining asosini tashkil etadi. Shuning uchun ham savod o'rgatish davrida gapning bosh bo'laklari ustida kuzatish o'tkazish ma'qul.

Boshlang'ich sinflarda sintaksis yuzasidan beriladigan bilimlar: 1) amaliy o'rganiladigan; 2) nazariy o'rganiladigan bilimlarga bo'linadi. Sintaksisga oid bilimlarni amaliy o'rganish savod o'rgatish davridayoq boshlanadi va to'rtinchi sinfda ham davom ettiriladi. Boshlang'ich sinfda "Gap", "Darak gap", "So'roq gap", "Buyruq gap", "His-hayajon gap", "Sodda gap", "Gap bo'laklari", "Gapning uyushiq bo'laklari", "Undalmali gaplar" mavzulari nazariy o'rganiladi. Bu mavzular yuzasidan turli mashqlar bajariladi.

III sinfda gap tugallangan mazmun bildirishi, bir yoki bir necha so'zdan tuzilishii haqidagi qoida takrorlanib mustahkamlanadi. Bolalarga bir so'z ham gap bo'la olishini tushuntirish qiyin, shu sababli bir so'zli gap tahlil uchun berilmaydi. Bunday gaplar uchragan vaqtda o'qituvchi bir so'z ham gap bo'lishi mumkinligini aytib o'tadi: **Tong.** *Yo'lak bo'ylab borar ekansiz, maysalardagi beg'ubor shabnam tomchilarini ko'rib, maftun bo'lasiz.*

"Tong" so'zi tugallangan fikrni bildirayapti, shuning uchun u gap hisoblanadi. Gapda ikki bosh bo'lak: ega va kesim mavjud bo'ladi. III sinf o'quvchilariga ega gapning kim yoki nima haqida aytilganini bildiradi. Ega **kim? kimlar? nima? nimalar?** so'roqlariga javob bo'ladi. Ega va kesim gapning bosh bo'laklari degan sintaktik tushuncha beriladi. Bosh bo'laklarni ajratishda savollardan foydalanish muhim. Gapdan ega va kesimni tez va to'g'ri aniqlashga o'rgatish uchun har darsda bolalarning saviyasiga mos sintaktik tahlil o'tkazashish maqsadga muvofiqdir. O'quvchilarga bosh bo'laklardan tashqari ikkinchi darajali bo'laklar ham bo'lishi, ular ega yoki kesimni izohlashi, ya'ni ikkinchi darajali bo'laklar bosh bo'laklarga yoki o'zidan boshqa ikkinchi darajali bo'laklarga bog'lanib kelishi haqida bilim va malakalarni shakllantirish talab etiladi. Mashqlar yordamida o'quvchilar gapdagi bir-biri bilan bog'langan so'zlarni aniqlaydi, ularni juftlab yozadi, aralash berilgan so'zlardan gap va matnlar tuzib, gapda so'zlarning bog'lanishi haqidagi tushunchalarini mustahkamlaydi. Bunda o'quvchilarning qaysi so'zdan qaysi so'zga qarata so'roq berishni o'rganib olishlari muhimdir.

O'qituvchi o'quvchilarning so'z turkumlari bilan gap bo'laklarini aralastirmasliklariga ahamiyat beradi. Har bir so'z so'z turkumi bo'lish mumkinligini, lekin har bir so'z ham gap bo'lagi bo'la olmasligini tushuntiradi. Masalan, bog'lovchi – yordamchi so'z turkumi, lekin unga savol berib bo'lmaydi, shuning uchun gap bo'lagi bo'la olmaydi. Sinfda gap bo'laklari va so'z turkumlari yuzasidan tayyorlangan ko'rgazma osib qo'yilgan bo'ladi, o'quvchilar undan grammatik tahlilda foydalanadi. Barcha o'quvchilar gap bo'lagi, ya'ni sintaktik tushuncha ekanligini va "so'z turkumi"ni grammatik tushuncha ekanligini chegaralab, farqlay olishlari lozim.

IV sinf ona tili darslarida gap va uning bo'lagini ta'riflashda ularning uch belgisidan, ya'ni mazmuni, shakli va ohang belgilaridan foydalaniladi. To'rt yillik ta'limda "Gap tunganlangan mazmun bildiradi" (III sinf) deb o'rgatilgan bo'lsa, keyinchalik (IV sinfda) "Tugallangan mazmun anglatgan so'z yoki so'zlar yig'indisi" deb ta'riflanadi. Bu gapning mazmuniy belgisi sanaladi. Ushbu ta'riflar sintaktik tushunchalarni o'rgatishda qo'l keladi. Ayniqsa, so'z birikmasini topish, uni hosil qilish yo'llari xususida amaliy mashqlar, grammatik tahlillar o'tkaziladi. Masalan, so'z birikmasi – mazmunan va grammatik bir-biriga bog'langan ikki so'z. Bir so'z o'qituvchi tomonidan aytiladi. Shu so'z o'quvchilar tomonidan kengaytiriladi: **Gul - qizil gul, daftar - akamning daftari, bormoq - maktabga bormoq.** Demak, kengaytirilgan so'z – so'z birikmasi. Aytilgan so'z – hokim, qo'shilgan yokikengaytirilgan so'z-tobe ekanligi uqtiriladi: **Chiroyli gulxan.** Chiroyli (qanday?) gulxan (nima?).

So'z birikmasini gap ichida aniqlash. **A'lochi o'quvchilar vatanini sevadi.** Bunda ega va kesim so'z birikmasi hosil qilmasligi, ular gap asosi ekanligi uqtiriladi. (Qanday?) a'lochi o'quvchilar, (nimani?) vatanini sevadi. O'quvchilar sevadi – gap asosi. So'z birikmasini topish gapni tahlil qilish va yoki o'qituvchi tomonidan berilgan chizma asosida gap tuzish orqali ham amalga oshiriladi: **Biz bog'dan shirin va mazali mevalarni yig'ishtirdik.**

1. Biz yig'ishtirdik (gap asosi) shirin va mazali (qanday?) bog'dan (qaerdan?) yig'ishtirdik kabi.

2. -----
3. -----

Bu vazifalar, albatta, II–III sinfda olib borilgan soʻz birikmasi haqidagi amaliy mashqlarning davomi sifatida murakkablashtirib olib boriladi. Gap boʻlaklari IV sinfda hamana shu tarzda avval mazmuniy shaklda oʻrgatilib, keyin esa sintaktik xususiyatlari oʻrganiladi. II-III sinfda ega va kesim gapning bosh boʻlaklari ekanligi haqida maʼlumotlar berilgan, ularning savollari, qoʻllashishi haqida amaliy mashqlar bajarilgan. IV sinfda ushbu sintaktik tushunchalarni taʼriflashda shakliy belgidan foydalaniladi. Masalan, ikki va undan ortiq sodda gaplarning oʻzaro bogʻlovchilar yoki bogʻlovchilarsiz bir-biriga bogʻlangan qoʻshma gaplardan foydalanishni oʻrganadi. Unda oʻquvchilar sodda gap bilan qoʻshma gapni bir-biriga qiyoslab, ularning farqlarini, qoʻshma gaplar ikki mustaqil sodda gaplardan tuzilishini oʻrganadi: **1. Yaxshi bilan yursang yetarsan murodga, yomon bilan yursang qolarsan uyatga. 2. Biz ozod va obod vatanimiz kelajagiga ishonamiz, shuning uchun uning ravnaqi uchun kurashamiz. 3. Osmonni bulut qopladi, lekin yomgʻir yogʻmadi.**

Oʻquvchilarga qoʻshma gaplar ohang, teng va ergashtiruvchi bogʻlovchilar yordamida hosil boʻlish amaliy tushuntiriladi. Oʻquvchilar bilan sintaktik mashqlarni amalga oshirishda gapning maʼno va tarkibiy turlari (sodda va qoʻshma gaplar), gap boʻlaklari, soʻz va soʻz birikmalari xususidagi maʼlumotlar kengaytiriladi. Ular bunday mashqlar orqali gapning maʼnosiga, mazmun-mahiyatiga, ohangiga qarab turlarini ajratadi (darak, soʻroq, buyruq, hishayajon), berilgan gaplarni sintaktik tahlil qiladi. Gaplarning bosh va ikkinchi darajali boʻlaklarini topib, tayyor berilgan gaplarni grammatik tahlil qiladi. Shu yoʻl orqali oʻquvchilar gapni toʻgʻri tuzish va mutaqqil tarzda ongli ravishda bayon etishga oʻrganadi.

Gapda soʻzlarning bogʻlanishini aniqlash, berilgan soʻzlardan soʻz birikmalari, soʻz birikmalaridan gap tuzish ham sintaktik mashqlar hisoblanadi. Matndagi tinish belgilarni oʻrganish, tinish belgilari tushirilib berilgan matnga, oʻzlari tuzgan gap va matnlarga tinish belgilar qoʻyish va izohlash kabi punktuastion mashqlar ham sintaktik mashqlar bilan birga bajariladi: **“Koʻngillda ajib bir shodlik, goʻzallik nafosat tuygʻularini olib kirgan bahor diyorumizga tashrif buyuradi. Tong yoʻlak boʻylab borar ekansiz maysadlardagi begʻubor shabnam tomchilarini koʻrib maftun boʻlasiz”** kabi matnlar tuzdirilib, tinish belgilarini qoʻyish olingan bilim asosida nazorat qilinadi.

Boshlangʻich sinf ona tili darslarida sintaksisning muhim belgilarini dastlabki bosqichdan tortib, to IV sinfgacha boʻlgan davrda turli sintaktik mashqlar orqali oʻrganishga, tushuntirishga katta eʼtibor beriladi. Avvalo, soʻroqlar yordamida gap tuzish va uni yoyishni oʻrganadi, gap oxirida ovozning pasayishi asosida toʻxtam (pauza) qilishni, yozuvda gap oxiriga nuqta qoʻyilishini, gapning birinchi soʻzi bosh harf bilan yozilishini oʻrgangan edi.

IV sinfda oʻquvchilar gapning uyushiq boʻlaklari bilan tanadi. Ular bir kesim bilan bogʻlangan bir necha ega (**Laylak, zogʻcha bir oyoqda turib uxlaydi**) yoki bir egaga bogʻlangan bir necha kesim (**Biz oʻqiyimiz, yozamiz, gapirib beramiz**) gapning uyushiq boʻlagidir. Uyushiq boʻlaklari sanash ohangida, aytilib, ular orasida vergul qoʻyiladi, degan mazmunda maʼlumotlar oladi, bu egallangan sintaktik tushunchalar mashqlar yordamida mustahkamlanib, takomillashib borilaveradi.

Oʻqituvchi oʻquvchilar diqqatini sanash ohangi va tinish belgisini toʻgʻri ishlatishga qaratadi. Dars jarayonida oʻquvchilar uyushiq boʻlaklar ishtirokida gap tuzishni va yigʻiq gapni yoyiq gapga aylantirishni amalda mashq qiladi: **Qushlar uchib keladi. (Qachon?). Bahorda qushlar uchib keladi. (Qaerga?). Bahorda qushlar issiq mamlakatlarga uchib keladi.**

Boshlangʻich sinflarda ham muhim sintaktik tushuncha boʻlgan “Gapda soʻzlarning bogʻlanish” ni tushintirishga alohida eʼtibor beriladi. Bolalar ega va kesim gap hosil qilishni bilgach, **kim?** va **nima qildi?** soʻrogʻini berish bilan kesimni topishni oʻrganadi va gapda soʻzlarning bogʻlanishi ustida ishlay boshlaydi: **Bulbul sayradi.** Nima qildi? **Sayradi** – kesim. Nima sayradi? **Bulbul** – ega.

Oʻquvchilar ikkinchi darajali boʻlak bilan tanishgach, bosh boʻlaklar bilan ikkinchi darajali boʻlak, ikkinchi darajali boʻlak bilan boshqa ikkinchi darajali boʻlak oʻrtasidagi

bog'lanishni topishga, tahlil qilishga munosabat ifodalashga o'rgatiladi. Gapda so'zlarning bog'lanishini o'zlashtirish va gapda o'zaro bog'langan so'zlarni topish uchun bir gap bo'lagidan ikkinchi gap bo'lagiga so'roq berishni amalda mashq qilish talab etiladi.

Gapda o'zaro bog'langan so'zlarni topish, bir so'zdan ikkinchi bir so'zga so'roq berish ko'nikmasi juda muhim ko'nikma bo'lgani uchun bular yuzasidan mashq qilish maktabning yuqori sinflarida ham davom ettiriladi. Gapdan tashqari, sintaksisning asosiy birliklaridan yana biri so'z birikmasi sanaladi. "So'z birikmasi" boshlang'ich sinflarda alohida mavzu sifatida o'rgatilmaydi. Lekin so'zlarning bog'lanishi, "o'zaro bog'langan so'zlar", hatto, "so'zning birikmasi" kabi atamalar ishlatiladi. So'z birikmasi ongda aks etgan borliq elementlarining o'zaro munosabatini ifodalaydi". Masalan, **qizil gul, maktabga bormoq, o'qish xonasi, aqlli bola, mazmunli kitob** kabi o'zaro bog'langan so'zlar, ya'ni so'z birikmasi hisoblanadi. Shunday qilib, maktabda ona til darslaridan nazariy bilimlarini o'rganishdan maqsad fikrni og'zaki va yozma tarzda grammatik to'g'ri va uslubiy aniq ifodalash uchun undan ongli foydalanish hisoblanadi. Biroq, olgan nazariy bilimlarni amalda qo'llashni esa maqsadga muvofiq va muntazam o'rgatib borish talab etiladi.

Dars jarayonida sintaktik tushunchalarni o'zlashtirish bosqichida va uning xususiyatiga mos ravishda mashq turini tanlash, uning murakkablasha borishini va o'quvchilarning erkin ijodiy fikri mustaqilligi o'sib borishini hisobga olgan holda, mavzuga doir mashqlarni bajarish izchilligini aniqlash ko'zda tutiladi.

Shunday qilib, o'quvchilar ushbu sintaktik tushunchalar va malakalar orqali mustaqil gap tuza olish, matn yaratish, gap qurilishida gap bo'laklarining qo'llanish o'rnini aniqlash, shu asosda fikrlarini grammatik to'g'ri shakllantirish, og'zaki va yozma nutqiy matn tuzish ko'nikma va malakalariga ega bo'ladi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarining muhim vazifalaridan biri fikrni ifodalashda gapdan ongli foydalanish ko'nikmasini shakllantirish qisoblanadi. Morfologiya va leksika, fonetika va orfografiya sintaksis asosida o'zlashtirilgani uchun tilni o'rganishda gap ustida ishlash markaziy o'rin egallaydi. Gap nutqning asosiy birligi bo'lib, boshlang'ich sinf o'quvchilari ot, sifat, son, olmosh, fe'l, ularning muhim kategoriyalarining tilimizdagi rolini gap asosida bilib oladi. O'quvchilar ona tili leksikasini ham gap negizida egallaydi. So'zning leksik ma'nosi va uning qo'llanish xususiyatlari so'z birikmasi yoki gapda ma'lum buladi. So'z gapda bir ma'noli buladi (gapdan tashqari bir necha ma'no ifodalash mumkin).

Metodist olimi T.G.Ramzaeva boshlang'ich sinflarda gap ustida ishlashni shartli ravishda besh yunalishga bo'ladi:

1. Gap haqidagi grammatik tushunchani shakllantirish (til birligi bo'lgan gapning muhim belgilarini o'rgatish).

2. Gap tuzilmasini o'rgatish (so'z birikmasida so'zlarning bog'lanishi ustida ishlash).

Z. O'quvchilarning nutqida gapning maqsadga va ohangga kura turlaridan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish.

4. Gapda so'zlarni aniq qo'llash ko'nikmasini o'stirish.

5. Yozma nutqda gapni to'g'ri tuzib yozish, (uni bosh harf bilan boshlash, tinish belgilarini qo'yish) ko'nikmasini shakllantirish.

Ishning bu besh yunalishi bir-biriga o'zaro ta'sir etadi va gapning ayrim tomonlarini o'rganish maqsadidagina ularning har biri mustaqil muhokama qilinadi.

Gapning bosh bo'laklarini kuzatish bilan o'quvchilar o'z fikrlarini aniq ifodalashga o'rganadi, ularda nutqdan gapni ajratish ko'nikmasi shakllanadi. Gapni o'rganish me'yoriga qarab uning tarkibiy qismlari, xususan so'z birikmasi haqidagi tasavvur aniqlanadi.

Boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan sintaktik material kam bo'lsa ham, butun o'quv yili davomida, boshqa mavzularga singdirilgan holda gap ustida ishlab boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumayev R. SADRIDDIN AYNII ASARLARIDA AGORONIMLARINING LEKSIK TAHLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –No. 27.

2. Jumayev R. SADRIDDIN AYNII ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. – No. 27.

3. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДИИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –No. 27.
4. Jumayev R. Sadrididin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –No. 23.
5. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АРАБЧА ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т. 23. –No. 23.
6. Xoliqulovich J. R. SADRIDDIN AYNINYNING “ESDALIKLAR” ASARIDA ANTROPONIMLARNING LEKSIK QATLAMLARI: Jumayev Ruzokul Xoliqulovich Buxoro davlat universiteti katta o‘qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. –2022. –No. 3. –С. 34-37.
7. Xoliqulovich J. R. Using anthropometric units in" Esdaliklar" by Sadrididin Ayniy //European Journal Of Innovation In Nonformal Education. –2022. –Т. 2. –No. 2. –С. 295-298.
8. Jumayev R. SADRIDDIN AYNINYNING “ESDALIKLAR” ASARIDA OYKONIM TURLARINING QO‘LLANISHI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2021. –Т. 7. –No. 7.
9. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САНЪАТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2021. –Т. 2. –No. 2.
10. Xoliqulovich J. R. Influence of Sadrididin Aini life and works in spiritual and moral development of students //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –Т. 11. –No. 1.
11. Xoliqulovich J. R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadrididin Aini //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –Т. 8.
12. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2020. –Т. 2. –No. 2.
13. Xoliqulovich J. R. THE NAMES OF PLACES ASSOCIATED WITH FOLK CRAFTS IN SADRIDDIN AINI'S //MEMORIES""", EPRAInternational Journal of Multidisciplinary.
14. Jumayev R. Homonyms and their Classification in Sadrididin Ayni's Works //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.
15. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДА ТУРКИЙ-ЎЗБЕКЧА ҚАТЛАМГА МАНСУБ ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.
16. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДА КОМОНИМЛАРНИНГ ЛЕКСИК ТАҲЛИЛИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Попова Юлия Юрьевна

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Факультет “Специальной педагогики и инклюзивного образования” преподаватель кафедры «Логопедия»

Игамбердиева Камола Шухратовна

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Факультет: «Специальной педагогики и инклюзивного образования» Направление: «Логопедия» Студентка группы лого 203

Аннотация: В статье представлены основные сведения об этиологии детского церебрального паралича, видах нарушения, а также влияния недостатка на развитие речевого аппарата и речевой деятельности.

Ключевые слова: паралич, дисфункция, моторика, развитие, гиперкинез, гипокинез, этиология, тонус.

Annotation: The article presents basic information about the etiology of cerebral palsy, types of disorders, as well as the impact of the deficiency on the development of the speech apparatus and speech activity.

Keywords: paralysis, dysfunction, motility, development, hyperkinesis, hypokinesis, etiology, tone.

Детский церебральный паралич (ДЦП) - группа стабильных нарушений развития моторики и поддержания позы, ведущих к двигательным дефектам, обусловленным повреждением или аномалией развития головного мозга у плода или новорожденного ребёнка

На 1000 новорожденных приходится 2-3 ребенка с данным заболеванием.